

Agroforstwirtschaft in den Niederlanden – Bäume auf Bauernhöfen integrieren. Wie funktioniert der Einstieg in die Agroforstwirtschaft in der Provinz Nord-Holland?

Autor: Michael den Herder, European Forest Institute (EFI)

Agroforstwirtschaft, also die gezielte Integration von Bäumen und Gehölzen in Ackerbau oder Nutztierhaltung, wird in den Niederlanden zunehmend als nachhaltige und innovative Form der Landwirtschaft aufgenommen. Der vorliegende Artikel erläutert das Konzept der Agroforstwirtschaft und seinen verschiedenen Formen, dem Entstehungshintergrund in den Niederlanden und der Umsetzung in landwirtschaftlichen Betrieben.

Im Projekt „Proeftuin Agroforestry Noord-Holland“ (Pilotprojekt für Agroforstwirtschaft in Nord-Holland) arbeiteten vier Landwirtschaftsbetriebe mit dem Verband für Natur und Umwelt in Nord-Holland (Natuur en Milieufederatie Noord-Holland), einem Landschaftsarchitekten und Forschenden des Louis Bolk Instituts zusammen, um Agroforstwirtschaftssysteme in ihre Betriebe zu integrieren. Die Wünsche, Fähigkeiten, Möglichkeiten (rechtlich und regulatorisch) und Bedürfnisse aller Beteiligten wurden gemeinsam erfasst. Daraus ergaben sich Fragen zu den

technischen und finanziellen Aspekten der Umsetzung von Agroforstwirtschaftssystemen auf Betriebsebene sowie zur Geschäftsstrategie und ihrer Ausgestaltung. Das im Projekt generierte Wissen ist auf der Website www.landbouwmetsnatuur.nl verfügbar. Ziel der EIP-AGRI Operationellen Gruppe „Proeftuin Agroforestry Noord-Holland“ war es, für landwirtschaftliche Betriebe Hilfsmittel und Anleitungen zur Verfügung zu stellen, wie Bäume und Gehölze integriert werden können. Ein wichtiges Anliegen war es, die hierfür notwendigen Abläufe zu beschleunigen und Entscheidungsprozesse zu verdeutlichen.

Was ist Agroforstwirtschaft und warum ist sie wichtig?

Agroforstwirtschaft verknüpft land- und forstwirtschaftliche Praktiken zu integrierten Systemen, die eine Reihe von ökologischen und ökonomischen Vorteilen bieten. Agroforstwirtschaft, im Niederländischen auch als „boslandbouw“ oder „agrobosbouw“ bezeichnet, wird wie folgt definiert: Gezielte Integration von Gehölzen (Bäumen und Sträuchern) im Anbau von Kulturpflanzen oder bei Nutztierhaltung im Hinblick auf die positiven Effekte, die sich aus den ökologischen und ökonomischen Wechselwirkungen ergeben können. Mit dieser Definition wird die Vielfalt der Agroforstsysteme hervorgehoben und der Zweck betont, der hinter der Anpflanzung von Bäumen steht – die Erzielung ökologischer und/oder ökonomischer Vorteile.

Verschiedene Agroforstsysteme

Agroforstwirtschaft kann unterschiedliche Formen annehmen, von der Tierbeweidung in Wäldern bis zur Kombination von Bäumen mit Gartenbaukulturen. Auch die Integration von Bäumen im Grünland und für Nutztierflächen ist möglich.

Foto 1. Die Obstplantage „[Fruittuin van West](#)“ war Partner der OG „Proeftuin Agroforestry“. Hühner beweidet die Plantage mit ihren vielfältigen Obstbäumen. Besucherinnen und Besucher ernten selbst. Die erntereifen Früchte werden auf der Website angekündigt.

A common system involves incorporating rows of woody plants within arable fields, known as alley cropping. This system can also accommodate temporary grazing. Furthermore, trees can be integrated without a direct economic function, serving instead to enhance biodiversity, strengthen the scenic value of the landscape, or improve animal welfare (ecosystem services). Der Anbau von Bäumen und Gehölzen kann mit anderen landwirtschaftlichen Tätigkeiten kombiniert werden. Je nach agroforstwirtschaftlichem System gibt es unterschiedliche Schwerpunkte; etwa bei der Geflügelzucht, bei der Bäume und Gehölze eine unterstützende Rolle spielen, oder umgekehrt auf Flächen mit Obst- oder Nussproduktion, bei denen die Nutztierhaltung eine unterstützende Funktion hat. Ein gängiges System ist die Anpflanzung von Gehölz-Reihen in Ackerflächen, was als Alleenanbau bekannt ist. In diesem System ist eine zeitweilige Beweidung zulässig. Darüber hinaus können Bäume auch ohne direkten ökonomischen Ertrag integriert werden. Sie dienen stattdessen der biologischen Vielfalt, dem Landschaftsschutz oder dem Tierwohl (Ökosystemleistungen).

Reintegration von alten System in die moderne Landwirtschaft

Agroforstsysteme sind in der Landwirtschaft nicht neu. In der Vergangenheit waren Bäume fester Bestandteil von Agrarlandschaften und lieferten wichtige Erzeugnisse wie Früchte, Nüsse, Holz, Energie und Tierfutter. Gleichzeitig wurden mit Bäumen und Gehölzen wertvolle Ökosystemleistungen wie Erosionsschutz, Beschattung für Mensch und Vieh sowie Nährstoffanreicherung des Bodens bereitgestellt. Viele dieser Elemente sind jedoch im letzten Jahrhundert aus der niederländischen Landschaft verschwunden; insbesondere in Folge der Flurbereinigung, der Vergrößerung der landwirtschaftlichen Betriebe und der Verfügbarkeit von alternativen Lebens- und Futtermitteln sowie Bau- und Energieprodukten. Die von den Bäumen und Gehölzen bereitgestellten Ökosystemleistungen gingen verloren.

Anbau von Bäumen und Gehölzen: Ein schrittweiser Prozess

Ziel der EIP-AGRI OG „Proeftuin Agroforestry Noord-Holland“ war es, landwirtschaftlichen Betrieben eine Orientierung für die Integration von Bäumen und Gehölzen in ihre Betriebe zu geben.

Der Planungsprozess

Welche Art von Agroforstsystem für einen bestimmten Betrieb geeignet ist, hängt von Faktoren wie Bodenqualität, Größe der Flurstücke bzw. Parzellen, Betriebstyp, Landschaft, Bewirtschaftungsintensität, Vermarktungsmöglichkeiten sowie außerdem den Interessen, Fähigkeiten und Ambitionen des Landwirts/der Landwirtin ab. Der Entwurf eines Systems kann ein komplexer Prozess sein, da es nur eine begrenzte Anzahl von ausgereiften Systemen gibt, die als Beispiel dafür dienen können, wie Agroforstwirtschaft in den Niederlanden angewandt werden kann, und die Tatsache, dass erfolgreiche Agroforstwirtschaft maßgeschneiderte Lösungen erfordert.

Prozessschritte:

Schritt 1: Ausgangssituation

Bewertung des Ist-Zustands im Betrieb: Was soll beibehalten und was soll verbessert werden?

Schritt 2: Orientierungsphase

Bestimmen Sie ihre Ambitionen und Ziele für die Integration von Bäumen und Gehölzen. Klären Sie ihr Hauptziel; geht es um die Verbesserung der biologischen Vielfalt, andere Ökosystemleistungen, dem Tierwohl oder Schutzgebiete und wie sie verbunden werden können. Alternative Ziele können sein: Diversifizierung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Feldversuche mit neuen Produkten wie Obst oder Nüsse sowie die Integration von Aktivitäten wie Erholung, Pflege oder Bildung in betriebliche Abläufe.

Entscheidend ist, wo der ökonomische Schwerpunkt gesetzt wird (Bäume und Gehölze, Ackerbau, Viehzucht oder andere Aktivitäten); darüber hinaus auch der Umfang der Umsetzung, von der Integration in kleinem Maßstab bis zur Agroforstwirtschaft in großem Maßstab. Informieren Sie sich über die Einführung von Agroforstsystemen, ihre Bewirtschaftung, Anbau und Verarbeitungsmöglichkeiten von Produkten und führen Sie Marktanalysen durch. Sofern vorhanden, sollten Empfehlungen von Pionieren der Agroforstwirtschaft eingeholt werden.

Schritt 3: Agro-ökologische und standörtliche Analyse

Der Standort bestimmt die Wahl der Baumarten und Gehölze. Entscheidend sind: die Bodenqualität, Tiefe des Mutterbodens und der Grundwasserspiegel. Beobachtungen über das Wachstum von Baumarten in der Umgebung liefern wertvolle Erkenntnisse.

- **Boden und Hydrologie:** Nutzen Sie online verfügbare Ressourcen. In den Niederlanden gibt es beispielsweise www.maps.bodemdata.nl und www.pdok.nl, in Bayern das Geoportal <https://atlas.bayern.de/>. Sprechen Sie mit den örtlichen Baumschulen, um Empfehlungen für geeignete Baumarten zu erhalten.
- **Landschaftsgeschichte:** Schauen Sie sich historische Landnutzungen der Flurstücke bzw. Parzellen und ihrer Umgebung mithilfe folgender Quellen genauer an: www.topotijdreis.nl und www.kaart.cc, in Bayern gibt es eine Übersicht der Kulturlandschaften über folgenden Link: <https://www.lfu.bayern.de/natur/kulturlandschaft/index.htm>. In der Vergangenheit sind Bäume in der niederländischen Agrarlandschaft möglicherweise durch die Flurbereinigung verschwunden.

- **Regionale Naturschutzziele:** Stellen Sie sicher, dass das gewählte Agroforstsystem mit den regionalen Natur- und Landschaftszielen übereinstimmt. Informationen zu diesen Zielen finden Sie für die Niederlande unter www.bij12.nl. Für Bayern gibt es über diesen Link weiterführende Informationen: https://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/indikatoren/natur_landschaft/index.htm
- **Landnutzung:** Erkundigen Sie sich bei der örtlichen Gemeinde nach Flächennutzungsplänen und einschlägigen Vorschriften. www.ruimtelijkeplannen.nl bietet Zugang zu Raumordnungsplänen. In Bayern sind die kommunalen Flächennutzungspläne über folgendes Portal einsehbar: <https://www.bayernportal.de/>
- **Landwirtschaft und Bäume:** In den geltenden niederländischen Vorschriften werden landwirtschaftliche Flächen in einer Weise definiert, die die Entwicklung der Agroforstwirtschaft einschränken kann, insbesondere im Hinblick auf Subventionen.

Schritt 4: Skizze und Entwurf

Die Komplexität des Entwurfs kann variieren. Entwürfe entwickeln sich oft weiter, wenn mehr Wissen vorhanden ist. Konsultieren Sie fachlich ausgewiesene Beraterinnen und Berater, Landschaftsverbände, Baumschulen sowie Landwirtinnen und Landwirte. Beachten Sie die ökologischen Wechselwirkungen zwischen den Arten, einschließlich ihrer Konkurrenz um Wasser, Licht und Nährstoffe sowie der Allelopathie (chemische Wechselwirkungen zwischen Pflanzen). Positive Wechselwirkungen, wie sie in Permakultur-Pflanzengilden vorkommen, könnten gefördert werden. Negative Wechselwirkungen, wie z.B. die Auswirkungen des natürlich bei Schwarznussbäumen vorkommenden Farbstoffes Juglon, der das Wachstum einiger Pflanzenarten beeinträchtigt, sollte vermieden werden. Berücksichtigen Sie auch Faktoren wie Wasseraufnahme und Verdunstung, Abfluss von Niederschlägen über Baumkronen, Windschutz

durch Hecken und Beschattung.

Schritt 5: Vom Ausgangspunkt zum Geschäftsmodell

Sobald die ersten vier Schritte vollzogen sind, wird klarer was die künftigen agroforstlichen Aktivitäten sind. Für die Entwicklung eines tragfähigen Geschäftsmodells müssen Zielgruppen und Kunden definiert, strategische Partner angesprochen und die Finanzierung gesichert werden. Dies ist besonders für Systeme mit Bäumen und Gehölzen wichtig, die eine regelmäßige Ernte generieren. Berücksichtigen Sie die notwendigen Investitionen für Einrichtung und Pflege des Systems, einschließlich der Kosten für Aufbau, Bodenvorbereitung, Pflanzenmaterial, des Baumschutz, Personal und die gegebenenfalls anfallenden Kosten für den Maschineneinsatz.

Agroforstwirtschaft in Nord-Holland

Agroforstsysteme gehören historisch betrachtet zu den traditionellen „stolpboerderijen“ (eine Art niederländischer Bauernhof) in Noord-Holland – häufig also silvopastorale Systemen mit Bäumen, Weideflächen und Schafen. Die Provinz besteht überwiegend aus offenen Acker- und Feuchtgebieten mit weitem Blick. In der traditionellen Beweidung wurde das Vieh durch Gräben und nicht durch Hecken eingegrenzt. Die offenen Landschaften sind wertvolle Brutstätten für Wiesenvögel. Eine Baumbepflanzung ist nicht immer wünschenswert. Agroforstwirtschaft führt deshalb nicht zwingend zu verbesserter Artenvielfalt. Für Nord-Holland gibt es besser geeignete Agroforstsysteme, die außerdem die Gefahr von Bodenerosion durch starke Winde vermindern, wie z. B. landeinwärts zu den Dünengebieten, wo der vom Wind verwehte fruchtbare Boden ein Problem darstellt. Diese Standorte werden häufig für den Anbau von Blumenzwiebeln genutzt. Die Integration von Windschutzstreifen kann Parzellen vor Wind schützen und ein günstiges Mikroklima für das Pflanzenwachstum schaffen. Andernorts können Bäume das landwirtschaftliche System stärken und sich positiv auf die Landschaft und die lokalen Biodiversitätsziele auswirken.

Agroforstwirtschaft und Nutztierhaltung

Silvopastorale Systeme, bei denen Bäume und Sträucher mit Nutztierhaltung kombiniert werden, sind eine wichtige Form der Agroforstwirtschaft, insbesondere im Mittelmeerraum. Diese Systeme bieten zahlreiche Vorteile für die Viehhaltung, von der Bereitstellung von Schatten und Schutz bis hin zur Verbesserung der Weidequalität und zusätzlichen Nahrungsmitteln durch Futterbäume. Weidehaltung ist in den Niederlanden traditionelle Praxis; einige davon gibt es heute noch. Beispiele hierfür sind die Beweidung von Obstplantagen, bei der Geflügel Schädlinge bekämpft und Bäume düngt, und die Integration von Nutztieren in junge Obstplantagen oder Weiden mit Bäumen. Die Bewirtschaftung, einschließlich des Schutzes junger Bäume vor den Weidetieren, erfordert große Sorgfalt. Für Hühnerausläufe ist eine Anpflanzung von Niederwald (z. B. Weiden) wertvoll: er bietet Schutz, ist nachhaltige Quelle für handwerkliche Tätigkeiten und positiv für die Artenvielfalt. Manche Landwirte pflanzen die Baumart Weide auch als Futterbäume und natürliche Quelle für Salicylsäure, die eine schmerzlindernde Wirkung auf das Vieh hat, auf Weiden an.

Agroforstwirtschaft im Acker- und Gartenbau

Die Agroforstwirtschaft bietet auch im Acker- und Gartenbau wertvolle Anwendungsmöglichkeiten, etwa für die **Anlage von Baumreihen**. Bei diesem System werden Bäume in Reihen gepflanzt und dazwischen Nutzpflanzen angebaut. Bei dieser Methode sind regelmäßige Feldarbeiten notwendig und regelmäßige Ernten zu erwarten. Während die Bäume heranwachsen, können Nutzpflanzen in langen Korridoren angebaut werden. Auch eine zeitweilige Viehbeweidung lässt sich in Baumreihen-Systemen integrieren. Schweinehaltung kann das Pflügen unterstützen, während Hühner Unkraut zwischen den Bäumen fressen.

Für die **Waldnutzung** können Agroforstsysteme bestehende Wälder produktiver machen. Es werden also keine Bäume auf landwirtschaftlichen Flächen gepflanzt. Beispielsweise ist der Anbau von Shiitake-Pilzen auf Eichenstämmen im Unterholz möglich oder können Schweine für die Nahrungssuche in Wälder getrieben werden.

Uferpuffer sind eine weit verbreitete Form der Agroforstwirtschaft, bei der Bäume und Sträucher entlang von Flussufern gepflanzt werden, um Erosion und Nährstoffabfluss in Oberflächengewässer zu verhindern. Uferpuffer sind für die Erreichung regionaler Klima-, Wasser- und Biodiversitätsziele wertvoll. Sie haben zwar keine unmittelbare Produktivfunktion, verbessern aber indirekt die Bedingungen für die Landwirtschaft und die Natur, indem sie Emissionen aus Oberflächengewässern verhindern, dem Windschutz dienen (und die Verdunstung der Pflanzen verringern) und ökologische Korridore schaffen.

Foto 1: Kopfweide bei Zaandam, Nord Holland

Baumarten, Funktionen und Erzeugnisse

Ein Grundprinzip der Permakultur ist, dass jedes Element im System (Pflanzen, Tiere, Menschen) mehrere Funktionen erfüllen sollte. Daher sollten bei der Integration von Bäumen und Gehölzen solche Arten gewählt werden, die diese Funktionen maximieren. Ein Obstbaum kann zum Beispiel Obst, Schatten und Schutz für Hühner bieten, während die Hühner Eier legen und die Bäume befruchten. Auch der Standort ist sehr wichtig.

In diesem Abschnitt werden verschiedene Baum- und Gehölzarten aufgeführt, die sich für die Agroforstwirtschaft in den Niederlanden eignen, kategorisiert nach ihren ökologischen Funktionen und bevorzugten Wachstumsbedingungen:

Schnellwachsende Arten:

Folgende Arten (Weide, Pappel, Erle) gedeihen an vergleichsweise feuchten Standorten und verbessern die Wasserkreisläufe in den Boden. An trockeneren Standorten sollten Sie auf Trockenstress und Wasserkonkurrenz zwischen Bäumen und Nutzpflanzen achten. Weiden und Pappeln können auch zur Phytosanierung (Entfernung von Schwermetallen wie Cadmium aus dem Boden) eingesetzt werden.

- **Weide** (*Salix* spp.): Bevorzugt feuchte Böden und liefert Nektar und Pollen für Bienen im Frühjahr. Die Weide eignet sich außerdem als Futtermittel, Unterschlupf für Tiere im Freien, in Hecken, als Windschutz und für die Produktion von Hackschnitzeln und für Kurzumtriebsplantagen. Geschnittene Weiden charakterisieren die Landschaft in den niedriger gelegenen Teilen der Niederlande.
- **Pappel** (*Populus* spp.): Aufgrund ihres schnellen Wachstums (nach 30 Jahren erntbar) gut für die Holzproduktion (als Baumaterial und für Holzschuhe) geeignet. Wurde früher auf Pappelwiesen als Weide genutzt. Lässt sich besser mit Grünland als mit Ackerkulturen kombinieren (reife Pappeln konkurrieren mit Hackfrüchten und

Mais um Nährstoffe und Wasser, während die Konkurrenz mit Getreidekulturen im Allgemeinen überschaubar ist).

Stickstoff-Lagerung und Mineralien-Pumpe:

Diese Arten verbessern die Bodenfruchtbarkeit, indem sie atmosphärischen Stickstoff binden oder dem Boden bestimmte Mineralien entziehen.

- **Erle** (*Alnus glutinosa*): Symbiotische Beziehung mit stickstoffbindenden Bakterien, Laubstreu ist reich an Stickstoff und verbessert das Bodenleben. Die Erle wächst relativ schnell und verträgt Feuchtigkeit. Sie wird oft entlang von Gräben gepflanzt, um Ufer zu stabilisieren. Die Erle spendet Schatten und Schutz für das Vieh. Der traditionelle Baumschnitt liefert Holz.
- **Robinie** (*Robinia pseudo-acacia*): Symbiotische Beziehung mit stickstofffixierenden Bakterien, was zu einem hohen Proteingehalt der Blätter führt. Ihre Rinde und Schoten enthalten jedoch Giftstoffe, weshalb sie als Futtermittel weniger geeignet ist.
- **Linde** (*Tilia* spp.): In der Vergangenheit wegen ihres Holzes sehr geschätzt, wird sie heute hauptsächlich in der Nähe von Bauernhöfen, Dörfern und Städten angepflanzt. Ihre duftenden Blüten locken Bienen und andere Insekten an. Die jungen Blätter sind essbar, die Blätter sind reich an Kalzium, was sowohl dem Vieh als auch dem Bodenleben zugutekommt.
- **Japanische Silberbeere** (*Elaeagnus umbellata*): Ein widerstandsfähiger Strauch, der Seewind und Salz verträgt und sich daher für Küstengebiete eignet. Er bindet auch Stickstoff. Die Japanische Silberbeere produziert weiße Blüten und Beeren, die für Marmeladen verwendet werden.

Sandige Böden:

Arten wie Birke, Eiche, Edelkastanie, Sanddorn, Kirsche und Pflaume gedeihen auf diesen Böden, ebenso wie einige Apfel- und Birnensorten (mit geeignetem Untergrund). Jungbäume auf sandigen Böden sind anfällig für Trockenheit und müssen in den ersten Jahren regelmäßig bewässert werden.

- **Edelkastanie** (*Castanea sativa*): Ist in Frankreich, Nordspanien und Italien wegen ihrer Nüsse (die direkt verzehrt oder zu Mehl und Marmelade verarbeitet werden) weit verbreitet. Können zu großen Schattenbäumen heranwachsen und liefern Ernteerträge.
- **Birke** (*Betula* spp.): Heimisch in den Niederlanden. Der Saft der Birke kann im Frühjahr abgezapft werden. Sie spendet leichten Schatten für das Weidevieh. Ihre Pollen sind stark allergen.

Hoher Salzgehalt:

Einige Arten vertragen salzige Böden, darunter Sauerkirsche und Sanddorn.

- **Sauerkirsche** (*Prunus cerasus*): Wird vor allem wegen ihrer Früchte angebaut, die in Produkten wie Bier und Saft verwendet werden. Auch in wilder Form an Waldrändern zu finden.
- **Sanddorn** (*Hippophae rhamnoides*): Heimisch in kalkhaltigen Dünengebieten. Schnellwüchsig und trockenheitstolerant. Sanddorn bindet Stickstoff und seine orangefarbenen Beeren sind reich an Vitamin C, die für Marmeladen verwendet werden.

Sträucher für Singvögel:

Sträucher wie Weißdorn, Hartriegel, Erle, Kreuzdorn, Holunder und Hundsrose bieten Singvögeln in offenen Landschaften wertvollen Lebensraum. Eine vielfältige Hecke zieht auch nützliche Insekten an. Weißdorn kann eine undurchdringliche Barriere für das Vieh bilden.

Futterbäume und Hecken:

Vielfältige Hecken aus Bäumen und Sträuchern sind eine natürliche Ergänzung von Mineralien und Spurenelementen für das Vieh. Wichtig ist, den Zugang zu den Futterbäumen so einzuschränken, dass sie nachwachsen können. Schnell wachsende Arten sind zu bevorzugen. Wenn die Bäume strauchartig wachsen, sind die jungen Zweige für die Tiere zugänglich.

Obstanbau:

Die meisten Obstbäume gedeihen auf lehm- und tonhaltigen Böden mit guter Drainage. Für sandige Böden gibt es speziellen Untergrund und angepasste Sorten. Oft ist eine Fremdbestäubung erforderlich, was Bestäuber-Bäume voraussetzt. Obstbäume werden in der Regel veredelt. Der Untergrund beeinflusst die Wachstumsleistung des Baumes. Zwischen niederstämmigen, halbstämmigen oder hochstämmigen Bäumen kann ausgewählt werden. Hochstamm-Obstgärten eignen sich gut für die Beweidung (Obstbaumweide).

Anbau von Nüssen:

Der Nussanbau ist in den Niederlanden ein kleiner Sektor. Die Beliebtheit der regionalen Nussproduktion nimmt jedoch zu.

- **Walnuss** (*Juglans regia*): Nicht heimisch, wird aber seit jeher in der Nähe von Bauernhöfen und entlang von Deichen angebaut. Sorten mit später Blüte sind am besten geeignet, um Frostschäden zu vermeiden. Walnussbäume benötigen einen gut durchlässigen Boden und Fremdbestäubung. Damit es zu einer Fremdbestäubung kommt, sind verschiedene Sorten erforderlich. Walnussbäume werden häufig mit anderen Pflanzen oder Tieren kombiniert, da es lange dauert, bis eine Ernte möglich wird. *Juglans nigra* ist die beste Wahl für die Holzproduktion.
- **Haselnuss** (*Corylus avellana*): Heimisch in den Niederlanden. Wilde Varianten eignen sich für Hecken und als Futterbäume. Hybridsorten liefern mehr Nüsse. Haselnüsse

gedeihen auf verschiedenen Bodenarten (pH-Wert über 5) mit gleichmäßiger Feuchtigkeit.

Schlussfolgerung

Die Agroforstwirtschaft bietet für die Niederlande einen vielversprechenden Weg hin zu einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Landwirtschaft. Wenn Landwirte ihre lokalen Bedingungen sorgfältig berücksichtigen, gründlich planen und von bestehenden Beispielen lernen, können sie Bäume und Gehölze erfolgreich in ihre landwirtschaftlichen Betriebe integrieren und sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile daraus ziehen.

Quellen

Boki Luske, Evert Prins, Erna Krommendijk, Nienke Geerts. 2020. Agroforestry op het Landbouwbedrijf - Bomen en struiken inpassen. Hoe pak je dat aan in Noord-Holland? Louis Bolk Institute, the Netherlands.

Available online at:

<https://www.landbouwmetnatuur.nl/wp-content/uploads/2020/12/LBI-brochure-Agroforestry.pdf>

FOREST4EU project

Der vorliegende Artikel wurde im Rahmen des FOREST4EU-Projekts als Teil der Materialien zur Kompetenzentwicklung erstellt, die sich an Interessengruppen in ganz Europa richten. Innovationen, die in Operationellen Gruppen entwickelt und umgesetzt werden, sind in der Regel nur lokal verfügbar. Das FOREST4EU-Projekt zielt deshalb darauf ab, Wissen und bewährte Praktiken in der Forst- und Agroforstwirtschaft an Interessenvertreter und Operationelle Gruppen in ganz Europa weiterzugeben.

Further information

Einstieg in die Agroforstwirtschaft [Niederländisch im Original: Aan de slag met agroforestry]: <https://www.mnh.nl/project/proefpercelen-agroforestry/>
 „Food forests“ und Agroforstwirtschaft [Niederländisch im Original: Voedselbos en agroforestry]: <https://www.mnh.nl/project/voedselbos-en-agroforestry/>
 Wissenshub für eine Natur-integrierende Landwirtschaft [Niederländisch im Original: Kennispunt Natuurinclusieve Landbouw]: <https://www.landbouwmetsnatuur.nl/>

Contacts

Michael den Herder, European Forest Institute, Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu, Finland
 email: michael.denherder@efi.int
 Übersetzung: Kathrin Böhring, Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft (LWF)

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

